

Ketika Wajah Menjadi Konten: Belajar dari Perjumpaan dengan Sesama

🕒 FEBRUARY 24, 2026 / 📄 ESAI

ilustrasi oleh: Ilham

Penulis

Vinsensius

Di tengah derasnya arus informasi hari ini, wajah manusia hadir di mana-mana. Ia muncul di layar HP, di berita, di unggahan media sosial, bahkan di ruang-ruang keseharian yang kita lewati tanpa banyak berpikir. Namun, semakin sering wajah itu terlihat, semakin jarang ia benar-benar diperhatikan. Orang lain kerap hadir hanya sebagai cerita singkat, bahan perdebatan, atau objek penghakiman. Kita melihat, tetapi tidak sungguh-sungguh berjumpa. Relasi antar manusia pun perlahan berubah menjadi relasi yang dingin, cepat, dan mudah melukai.

Tulisan ini mengajak pembaca menelusuri kembali makna relasi dengan orang lain melalui satu pertanyaan sederhana: “Apa arti berhadapan dengan wajah sesama di zaman yang serba cepat ini?” Berangkat dari fenomena sehari-hari yang akrab dengan kehidupan kita, pembahasan ini mencoba membaca ulang cara kita melihat, menilai, dan merespons orang lain. Dari sana, sebuah tawaran sikap etis diajukan—bukan sebagai teori rumit, melainkan sebagai cara sederhana untuk kembali merawat kemanusiaan dalam perjumpaan sehari-hari.

Wajah yang Hadir tetapi Tidak Dijumpai

Beberapa waktu terakhir, linimasa media sosial dipenuhi oleh potongan video, tangkapan layar, dan cerita singkat tentang orang lain. Ada yang viral karena dianggap bersalah, ada yang dijadikan bahan olok-olok, ada pula yang diseret ke ruang publik tanpa pernah diberi kesempatan membela diri. Wajah manusia muncul begitu dekat di layar HP, diulang-ulang, diperbesar, dan disebar. Namun kehadiran wajah itu justru kehilangan maknanya. Ia dilihat, dikomentari, dan dihakimi, tetapi tidak sungguh-sungguh ditemui sebagai sesama manusia. Yang tersisa hanyalah reaksi cepat: marah, mengecam, menertawakan, atau merasa diri paling bermoral.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana relasi antar manusia semakin dangkal dan tergesa-gesa. Seseorang tidak lagi hadir sebagai pribadi dengan sejarah hidup, luka, dan keterbatasan, melainkan sebagai “konten” yang bisa dikonsumsi bersama. Dalam waktu singkat, satu wajah bisa berubah menjadi simbol kejahatan, kebodohan, atau kesalahan yang dianggap pantas dihukum secara massal. Ribuan komentar mengalir tanpa jarak dan tanpa ragu. Ada keberanian aneh yang muncul ketika orang lain direduksi menjadi gambar di layar, seolah-olah karena tidak berhadapan langsung, tanggung jawab pun ikut lenyap.

Di saat yang sama, kita juga terus-menerus disugahi wajah-wajah penderitaan. Korban kekerasan, penggusuran, bencana, dan perang tampil silih berganti, sering kali disertai angka dan statistik. Banyak yang melihat, sedikit yang benar-benar berhenti dan terganggu. Penderitaan orang lain lewat begitu saja, tenggelam oleh kabar baru dan tren berikutnya. Wajah yang seharusnya memanggil empati berubah menjadi latar belakang yang melelahkan. Kita terbiasa menonton, tetapi jarang benar-benar hadir.

Dalam kehidupan sehari-hari, situasi serupa terjadi secara lebih senyap. Kita berpapasan dengan pengemis di lampu merah, petugas kebersihan di jalan, atau pekerja layanan yang bekerja tanpa henti. Mata kita mungkin menangkap wajah mereka, tetapi pikiran kita sudah melompat ke urusan sendiri. Ada jarak tak kasatmata yang membuat orang lain hadir sekadar sebagai fungsi: pelayan, pengamen, penghalang, atau pelengkap suasana. Selama tidak mengganggu, selama tidak menuntut perhatian, mereka dibiarkan berlalu tanpa perjumpaan.

Semua ini menunjukkan satu pola yang sama. Wajah orang lain ada di hadapan kita, tetapi tidak sungguh-sungguh kita terima. Ia dilihat tanpa didengarkan, dinilai tanpa dipahami, dan dihakimi tanpa rasa tanggung jawab. Kita hidup di zaman ketika wajah dapat muncul di mana-mana, namun perjumpaan yang manusiawi justru semakin jarang. Apakah kita masih benar-benar berjumpa dengan orang lain, atau hanya dengan bayangan dan prasangka kita sendiri? Apa yang sebenarnya kita lakukan ketika menatap wajah di layar atau di jalan—mengakui kehadirannya, atau justru menghindarinya? Dan sampai kapan kita merasa aman menghakimi, menertawakan, atau mengabaikan wajah orang lain tanpa pernah merasa perlu bertanggung jawab?

Literasi Digital dan Etika Memandang Sesama

Situasi ini tidak bisa dilepaskan dari cara kita berhadapan dengan informasi digital. Media sosial dan platform daring pada dasarnya membuka ruang perjumpaan baru, tetapi sekaligus menciptakan jarak yang berbahaya. Informasi hadir dalam potongan singkat, terlepas dari konteks, dan sering kali dipacu oleh logika viralitas. Dalam kondisi seperti ini, wajah orang lain mudah direduksi menjadi materi konsumsi: sesuatu yang bisa dilihat, dibagikan, dan dikomentari tanpa perlu keterlibatan personal.

Di sinilah pentingnya literasi digital, bukan sekadar sebagai kemampuan teknis menggunakan gawai, tetapi sebagai sikap kritis dan etis dalam berhadapan dengan informasi. Literasi digital menuntut kesadaran bahwa setiap konten selalu melibatkan manusia nyata di baliknya. Sebuah video, foto, atau berita bukan hanya data netral, melainkan representasi dari kehidupan seseorang yang bisa terluka oleh cara kita menyikapinya.

Tanpa literasi digital yang memadai, kita mudah terjebak dalam arus penghakiman massal. Kita tergoda untuk bereaksi cepat sebelum memahami, membagikan sebelum memeriksa, dan menilai sebelum mendengar. Sikap ini membuat ruang digital kehilangan kedalaman kemanusiaannya. Sebaliknya, literasi digital mengajak kita untuk melambat: memeriksa konteks, menimbang dampak, dan menyadari batas antara kritik yang bertanggung jawab dan kekerasan simbolik.

Literasi digital bukanlah tambahan teknis belaka, melainkan fondasi etis bagi relasi manusia di era digital. Ia membantu kita menjaga agar perjumpaan dengan wajah orang lain—meskipun melalui layar—tetap mengandung rasa hormat dan tanggung jawab.

Ketika Wajah Menjadi Panggilan Tanggung Jawab

Kegelisahan atas cara kita memandang dan memperlakukan wajah orang lain itulah yang menjadi titik berangkat pemikiran seorang filsuf abad ke-20, Emmanuel Levinas. Ia hidup di tengah pengalaman sejarah yang sarat kekerasan dan kehilangan, ketika manusia dengan mudah direduksi menjadi angka, kategori, atau musuh yang sah untuk disingkirkan. Situasi itu membuatnya curiga pada cara berpikir yang terlalu sibuk menjelaskan dunia, tetapi lupa bertanya bagaimana seharusnya manusia berhadapan satu sama lain. Bagi Levinas, persoalan paling mendasar bukanlah bagaimana memahami realitas, melainkan bagaimana bertanggung jawab atas kehadiran orang lain.

Dalam pemikirannya, relasi dengan orang lain tidak dimulai dari pengetahuan, kesepakatan, atau aturan moral yang sudah jadi. Relasi itu justru lahir dari pertemuan langsung dengan wajah orang lain. Wajah, dalam pengertian ini, bukan sekadar rupa fisik, melainkan kehadiran yang rapuh dan terbuka, yang secara diam-diam menuntut pengakuan. Ketika berhadapan dengan wajah orang lain, manusia dihadapkan pada sebuah seruan etis yang mendahului pertimbangan apa pun. Seruan itu sederhana tetapi mengganggu: jangan menyakiti, jangan menghapus, jangan meniadakan.

Yang khas dari pemikiran Levinas adalah penekanannya pada tanggung jawab yang tidak simetris. Ia tidak menunggu timbal balik, kesetaraan, atau jaminan kebaikan dari pihak lain. Justru sebaliknya, tanggung jawab lahir lebih dahulu dari kebebasan dan kepentingan diri. Aku bertanggung jawab bukan karena orang lain layak, bukan karena aturan memerintahkannya, tetapi karena wajah orang lain sudah lebih dulu hadir dan menuntut jawaban. Dari titik inilah, pemikirannya membuka jalan untuk membaca ulang relasi sosial kita hari ini, terutama ketika wajah-wajah manusia semakin sering hadir tanpa pernah benar-benar dijumpai.

Belajar Menahan Diri demi Relasi yang Lebih Manusiawi

Fenomena yang dibahas sebelumnya menunjukkan satu masalah sederhana tetapi serius: kita semakin sering melihat orang lain tanpa benar-benar berelasi dengannya. Wajah hadir di depan mata, tetapi tidak diakui sebagai kehadiran manusia yang patut dihormati. Dengan cara pandang tentang wajah dan tanggung jawab, situasi ini bisa dipahami sebagai kegagalan untuk berjumpa secara manusiawi. Ketika wajah orang lain berubah menjadi sekadar konten, angka, atau label tertentu, kita merasa punya jarak dan kuasa. Dari jarak itulah muncul keberanian untuk menghakimi, mengejek, bahkan mengabaikan penderitaan tanpa rasa bersalah.

Cara berpikir ini membantu menjelaskan mengapa kekerasan kata-kata di media sosial terasa begitu mudah dilakukan. Masalahnya bukan hanya teknologi, melainkan hilangnya rasa "terganggu" oleh kehadiran orang lain. Ketika wajah tidak lagi menyentuh kesadaran kita, tuntutan untuk bersikap hati-hati ikut menghilang. Kita lupa bahwa di balik layar ada manusia

yang bisa terluka. Akibatnya, hujatan massal, penghakiman cepat, dan sikap acuh terhadap penderitaan menjadi sesuatu yang dianggap biasa.

Dari pembacaan ini, muncul sebuah arah sikap yang bisa ditawarkan. Solusinya bukan menjauhi media sosial atau menutup diri dari kenyataan, melainkan belajar kembali berelasi. Setiap kali berhadapan dengan orang lain—baik secara langsung maupun melalui layar—kita diajak untuk berhenti sejenak dan menyadari bahwa yang kita hadapi adalah manusia, bukan sekadar cerita atau potongan gambar. Kesadaran ini mendorong kita untuk menunda penghakiman, menahan komentar yang melukai, dan memberi ruang bagi pemahaman.

Dalam keseharian, sikap ini bisa dimulai dari hal-hal kecil. Mendengarkan sebelum menilai, melihat dengan lebih pelan, dan tidak tergesa-gesa bereaksi. Etika tidak harus tampil sebagai aturan rumit, tetapi sebagai kesiapan untuk peduli dan bertanggung jawab. Dari sikap sederhana inilah, relasi yang lebih manusiawi bisa tumbuh—relasi yang tidak mudah menghakimi, tidak meniadakan, dan tidak menutup mata terhadap wajah orang lain.

Editor: Dhika Marcendy

Hai, SAM ingin mengucapkan terima kasih karena kamu sudah membacanya sampai akhir. Jika kamu suka dan mendapat sesuatu dari tulisan ini, mari kita apresiasi penulisnya dengan klik link di bawah ini:

TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA

Tags

Emmanuel Levinas

etika digital

filsafat kontemporer

literasi digital

media sosial

PREVIOUS POST

**Di Antara Lelah dan Lapar,
Kita Harus Bertarung dan
Menang**

NEXT POST

**Wacana GBHN: Menguji
Konsistensi Sistem
Presidensial**